

YUMSHOQ BUG‘DOYNING KO‘CHAT QALINLIGI VA UMUMIY TUPLASHIGA EKISH MUDDATI VA ME‘YORINING TA’SIRI

Z.B.Alloberganova

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti

M.R.Raximova

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti

K.S.Atajanova

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16046129>

Annotatsiya: Ushbu maqolada yumshoq bug‘doyning ko‘chat qalinligi va umumiy tuplashiga ekish muddati va me‘yorining ta’siri borasida ma’lumotlar o‘z aksini topadi.

Kalit so‘zlar: Ekish me‘yori, hosil strukturasi, unumdorlik, ko‘chat qalinligi, hosildorlik, urug‘ massasi, mahsuldor poyalar soni.

Ключевые слова: Норма высева, структура посевов, урожайность, густота всходов, урожайность, масса семян, количество продуктивных стеблей.

Аннотация: В данной статье отражена информация о влиянии сроков и нормирования посадки на толщину всходов и общий комок мягкой пшеницы.

Key words: Planting rate, crop structure, productivity, seedling thickness, yield, seed mass, number of productive stems.

Annotation: this article reflects information on the influence of the duration and norm of planting on the seedling thickness and total collection of soft wheat.

Yuqori don hosilini shakllanishida sug‘oriladigan yerlar sharoitida boshqqli ekinlarning maqbul tup hamda mahsuldor poyalar qalinligi muhim ahamiyatga ega. Siyrak va ortiqcha zich ekilganda hosilining pasayishi aniqlangan. Birinchi holda, ayniqsa, keyingi yillarda o‘simliklar begona o‘tlar bilan ko‘proq ifloslanib, mahsuldor poyalar kam bo‘lsa, ikkinchi holda esa ko‘proq namlik va oziq moddalar yetishmasdan qoladi. Bundan tashqari, zich ekilgan dalalardagi o‘simliklarning tez yotib qolishi kuzatilgan.

Mahsuldor poyalar optimal ekish me‘yorlarida shakllanishini va, ayniqsa, navlarning ekish aniqlash hosildorlikning mo‘l bo‘lishini ta‘minlaydi.[2,6,7]

Turli mintaqalarda boshqqli don ekinlaridan yuqori hosilli va sifatli don yetishtirish uchun tuproq-iqlim sharoitlarini hisobga olgan holda ilmiy asoslangan nav agrotexnikasini ishlab chiqish zarur.

Akademik V.Ya.Yurevning ta‘kidlashicha., har bir navning maqbul tup qalinligi bir qator biologik xususiyatlariga bog‘liq bo‘ladi.[8]

Ekish me‘yori o‘simlikning tezpisharligi, tuplanish qobiliyati, yotib qolishga chidamliligiga bog‘liq bo‘lishini akademik V.N.Remeslo aniqlagan.[4]

Ko'pchilik olimlarning ta'kidlashicha tup qalinligi o'simlikning urug' massasi, unuvchanligi, fizik tozaligi, tuproq-iqlim sharoiti, tuproqni unumdorlik darajasi, o'tmishdosh ekin, solinadigan o'g'itning miqdoriga bog'liq ekanligini ta'kidlashsa, ayrim tadqiqotchilar ekish me'yorining oshishi bilan dala unuvchanligini pasayishini, boshqa tadqiqotchilar esa aksincha, oshishini ko'rsatganlar.[1,3,5]

O'simlik hosil strukturasi ahamiyati shundaki, u olinadigan hosildorlikni belgilaydi. Bizning tajribalarda o'rganilgan omillarni (ekish muddati va me'yor) struktura parametrlariga ta'sirini aniqlashdan maqsad, o'rganilgan omillarni yumshoq bug'doydan yuqori va sifatli hosildorlikka erishish uchun ularni eng maqbulini tanlab olishdan iborat.

O'simliklardan olinadigan xosildorlikni asoslash uchun fotosintez jarayonida bevosita ishtirok etuvchi ko'chat qalinligiga e'tiborni qaratish zarur. Bir metr kvadrat maydondagi umumiy poyalar soni, shu maydondagi o'simlik soni va ularning umumiy tuplanishiga bog'liqdir.

Izlanish natijalarida aniqlanishicha, maydon birligidagi mahsuldor poyalar soniga vegetatsiya mobaynida o'zgarib turuvchi meteorologik omillar va o'rganilayotgan texnologiyalar katta ta'sir ko'rsatadi.

Yumshoq bug'doyning ko'chat qalinligi va tuplashiga ekish muddati va me'yorining ta'sirini o'rganishda O'zbekistonda qadimdan yetishtirib kelingan mahalliy bug'doy nav namunalaridan foydalanildi. Nav namunalar Xorazm viloyati ilmiy tadqiqot instituti (PSUEAITI) ning Xorazm paxtachilik ilmiy tajriba stantsiyasi dalalarida olib borildi va taxlil qilindi.

Tajribada sinalgan qadimiy mahalliy bug'doy nav namunalarlaridan Boboki, Yakkabog' hamda Oq bug'doy nav namunalarini sovuqdan ko'p nobud bo'lganligi sababli poyalar soni Qizilsharq va Qoraqiltiq nav namunalariga nisbatan kam ekanligi aniqlandi.

Poyalar sonini ekish muddatlari bo'yicha tahlil qilganda 20 sentyabr va 1 oktyabrda ekish me'yorini 5 mln/ga variantlarda ko'p ekanligi kuzatildi.

O'rganilgan omillardan tuplanishga ekish muddatining ta'siri Saratovskaya va Pamirskaya navlarida bashqa navlarga nisbatan birmuncha ko'p ekanligi seziladi, ekish muddati kechikishi bilan tuplashni kamayib boradi. Barcha navlarda eng ko'p tuplashni birinchi va ikkinchi ekish muddatlarida gektariga 4-5 mln. unuvchan urug' ekilganda kuzatildi.

Tajribalarimizda o'rganilayotgan barcha navlarda uchala ekish muddatida ham ekish me'yorini oshishi bilan tuplash unga teskari proporsional tarzda kamayib borishi kuzatildi. Umumiy tuplash ekish me'yorini va muddatiga bog'liq ravishda Qizilsharq va Qoraqiltiq nav namunalarida o'rtacha 1,2 dan 3,0 gacha, Boboki, Yakkabog' hamda Oq bug'doy nav namunalarida esa o'rtacha 1,1 dan 2,4 gacha bo'ldi.

Hosilni yig'ishtirishda mahsuldor poyalar soniga ekish me'yorini va muddati ko'proq ta'sir ko'rsatadi. O'rganilgan barcha navlarda ham mahsuldor poyalar soni ekish me'yorini 5 mln/ga ekilganda oshganligi kuzatildi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Адамович А.М. Формирование урожая озимой пшеницы в зависимости от агроприёмов в условиях Латвийский: Автореф. дис....канд.с.х.-н.-Каупас, 1978.-16 с.
2. Bobomirzaev P.X. Qashqadaryo viloyatining sug'oriladigan tipik bo'z tuproqlarida bug'doy ekish muddati va me'yorlarining don hosili va sifatiga ta'siri. Avtoref. ...dis.kand.s.-x.nauk.- Samarqand, 1998.19 b
3. Жаббаров Р.Д. Возделывание пшеницы при осеннем посеве в условиях Зарафшанского бассейна: Автореф. дис. канд.с.-х. н. - Самарканд, 1978. -16 с.
4. Ремесло В.Н. Агротехника пшеница.-М. 1976.-240 с.
5. Пруцков Ф.М. Повышение урожайности зерновых культур.-М.: Россельхозиздат, 1977. - 207 с.
6. Халилов Н.Х. Научные основы возделывания пшеницы осеннего посева на орошаемых землях Узбекистана. Автореф. дис. док. с-х-Самарканд,1994-47 с.
7. Ходжакулов Т.Х. Селекция кормовых сортов ячменя и мягкой пшеницы интенсивного типа особенности семеноводства и сортовой агротехники в орошаемой зоне Узбекистана. Автореф. дис....док. с.-х. наук. - Санкт-Петербург, 1992. - 35 с.
8. Юрьев В.Я. Избранные труды. - М.:Колос, 1925. -310 с.